

UM ACERVO DE ARQUITETURA MODERNA A CÉU ABERTO: OS BAIRROS PAULISTANOS DE HIGIENÓPOLIS, SANTA CECÍLIA, VILA BUARQUE E CONSOLAÇÃO

*An outdoor collection of modern architecture: the Sao Paulo neighborhood of
Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque and Consolação*

*Una colección de arquitectura moderna al aire libre: los barrios de Higienópolis, Santa
Cecília, Vila Buarque y Consolação, en la ciudad de Sao Paulo*

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e
Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu.
prof.vazquez@usjt.br

FONSECA FILHO, Lucas Moura da

Mestrando no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo,
Universidade São Judas Tadeu.
lucas.fonseca.filho@gmail.com

RESUMO

Esta comunicação expõe os resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida na Universidade São Judas Tadeu sobre as obras de Arquitetura Moderna construídas nos bairros paulistanos de Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque e Consolação entre 1930 e 1985. Já encontramos um significativo acervo construído, distribuído em 110 quarteirões, produto da verticalização desses bairros nesse recorte temporal. Tal acervo é relativamente homogêneo, ainda que com variações de década para década, mas é reconhecível por suas características formais e de implantação, com predomínio de edifícios de 12 pavimentos em média, com recuos frontais ou laterais tratados de forma paisagística que dialogam com a vegetação pública. O objetivo final da pesquisa é produzir um inventário completo dessas obras na área pesquisada. Na etapa apresentada aqui, foi listada e mapeada apenas uma parte das obras (aproximadamente 20%).

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Paulistana. Verticalização. Bairros de São Paulo.

ABSTRACT

This paper exposes the preliminary results of a research carried out at Universidade São Judas Tadeu on Modern Architecture built in the São Paulo neighborhoods of Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque and Consolação, between 1930 and 1985. It has already been possible to detect a significant collection, distributed in 110 blocks, product of the verticalization of the mentioned neighborhoods, within the established time frame. This collection presents relative homogeneity, even with variations from decade to decade, but constitutes an environment recognizable by its formal characteristics and implantation, with a predominance of 12-story buildings on average, with front or side setbacks treated in a landscaped way that converse with public vegetation. The final objective of the research is the complete listed heritage of Modern Architecture in the researched area, although, in the stage presented here, it was only possible to list and map part of the works (approximately 20%).

Keywords: São Paulo City Modern Architecture. Verticalization. São Paulo neighborhoods.

RESUMEN

Este trabajo expone los resultados preliminares de una investigación realizada en la Universidade São Judas Tadeu sobre la arquitectura moderna construida en los barrios paulistas de Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque y Consolação, entre 1930 y 1985. Ya fue posible detectar una importante colección, distribuida en 110 manzanas, producto de la verticalización de los barrios mencionados, dentro del recorte temporal establecido. Esta colección presenta una relativa homogeneidad, si bien con variaciones de una década a otra, pero constituyéndose como un entorno reconocible por sus características formales e implantación, con predominio de edificios de 12 pisos en media, con retranqueos frontales o laterales tratados de forma ajardinada que conversan con la vegetación pública. El objetivo final de la investigación es la catalogación completa del patrimonio de la arquitectura moderna en el área investigada, aunque, en la etapa aquí presentada, sólo fue posible enumerar y mapear parte de las obras (aproximadamente 20%).

Palabras clave: Arquitectura Moderna de São Paulo. Verticalización. Barrios de São Paulo.

UM ACERVO DE ARQUITETURA MODERNA A CÉU ABERTO: OS BAIROS PAULISTANOS DE HIGIENÓPOLIS, SANTA CECÍLIA, VILA BUARQUE E CONSOLAÇÃO

Introdução

Desde 2018 se desenvolvem pesquisas sobre Arquitetura Moderna no âmbito do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, sempre contando com a colaboração e o apoio do Núcleo Docomomo São Paulo. Mesmo no período mais agudo da pandemia da Covid-19, essas atividades arrefeceram, mas nunca cessaram completamente. Ao contrário, foi um tempo de reflexão sobre a dimensão da pesquisa em si. Contudo, o que aqui se apresenta é um trabalho em construção, que se bem segue o modelo das pesquisas anteriores, se propõe como o início da consolidação das informações coletadas sobre a área de estudo tratada. Esperamos poder apresentar o trabalho completo em próximos eventos, mas adiantamos aqui os aspectos metodológicos que o embasam.

Como muitas cidades brasileiras, São Paulo se verticalizou a partir dos anos 1940 com um cunho moderno, com importantes exemplos de excelente arquitetura. Provas desse ímpeto estão ainda hoje não só no centro da cidade, especialmente no Centro Novo, como na consolidação de grandes eixos viários, como os constituídos pelas avenidas Brigadeiro Luiz Antônio ou 9 de Julho. Alguns bairros também apresentam uma variedade de obras modernas, em geral os que formam a orla do primeiro crescimento, em volta dos bairros centrais, sobretudo os do vetor sudoeste, tradicionalmente assumido como aquele para o qual se deslocaram as classes mais abastadas no período entre guerras, como já apontaram urbanistas da estatura de Flávio Villaça (1998), entre outros.

O processo de verticalização é central no debate sobre a Arquitetura Moderna; ainda que importantes obras desse movimento fossem casas unifamiliares, os edifícios foram o resultado mais evidente da modernização da cidade e da própria construção da cultura modernista como representação mais adequada para incorporar os anseios do progresso demandados então e mais ainda no pós-guerra. Esse processo foi movido por fatores econômicos (resultantes da industrialização acelerada), populacionais (entre 1930 e 1945, dobrou a população da cidade), infraestruturais (viários e energéticos como, por exemplo, a retirada dos bondes em 1966, como alegoria do triunfo do automóvel), econômicos (o sistema de vendas a prestação, 1937), legais (o Código de Obras Arthur Saboya, de 1932, e Lei do Inquilinato, de 1942), sociais e culturais (novas relações de classe e novas formas de morar).

Ainda que o processo de verticalização tenha resultado do ímpeto da incipiente “indústria da construção”, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida o processo teve apoio incondicional do governo, como prova a aventura de Brasília, levantada *ex novo* no coração do Brasil. No caso paulistano, os governos municipais, sucessivamente, encamparam políticas públicas e orientaram a legislação urbana no sentido de apoiar o processo de verticalização e

transformar antigos bairros de casarões, com a intenção de incorporá-los ao processo de modernização, desde a ótica da modernidade e, assim, valendo-se de um vocabulário modernista.

No entanto, passado cerca de um século desde os primeiros anúncios da modernidade, na Semana de 22, por exemplo, ou nas casas pioneiras de Gregori Warchavchik, devemos reconhecer que o resultado desse processo consolidou essas obras como uma realidade social e cultural rica em soluções construtivas, espaciais, de usos e costumes, com um importante apelo plástico e ambiental que nos vem acompanhando nos últimos 80 anos. Essa consolidação ambiental de bairros como Higienópolis, em São Paulo, constitui hoje um patrimônio cultural e simbólico que merece atenção, sobretudo como um lugar para mantermos a luta pela qualidade de vida legada pela proposta moderna.

As grandes famílias ligadas à vida política ou agrária (produtores de café e círculos a eles associados), que haviam consolidado bairros como Higienópolis, com seus grandes casarões e palacetes, foram-nos abandonando paulatinamente depois da crise financeira de 1929 e mais ainda depois das mudanças da economia global no fim da Segunda Guerra. A historiadora Maria Homem (2011, p. 111) fala numa “expansão vertical, fadada a se vulgarizar a serviço da classe média”, e devemos entender “vulgar” no sentido mais amplo, de aquilo que não é para poucos. O resultado da verticalização foi justamente um processo de ampliação do parque imobiliário para abrir novos espaços para a crescente e ascendente classe média e também para acomodar o gosto das mais abastadas, que se curvaram ao impulso de modernização, abrangendo costumes, vestuário, formas de sociabilização e sobretudo formas de morar.

Assim como o entorno da Av. Paulista, Higienópolis foi um lugar privilegiado desse desenvolvimento, pois os terrenos onde estavam os casarões eram suficientemente grandes para incorporar as novas construções, inicialmente de 8 andares (nos anos 1940), que logo chegaram a 10 e 12 (nos anos 1950) e até 16 (nos anos subsequentes), embora não faltassem desde o início os edifícios excepcionais, como os da Monções Construtora e Imobiliária SA, que erigiu os projetados por João Artacho Jurado: o Bretagne (1952-1959), com 17 pavimentos, ou o Parque das Hortênsias (1957), com duas torres de 16.

Arquitetura Moderna versus urbanismo moderno na construção da cidade

Sendo assim, centrar a atenção nesse setor foi natural para quem estuda Arquitetura Moderna em São Paulo, pois a intenção era encontrar um amplo grupo de edificações que fossem capazes de definir o caráter da cidade moderna, ainda que dentro de um bairro de traçado do século XIX, criando um ambiente urbano de características específicas e com evidente apelo social e cultural moderno. Pretendia-se questionar um entendimento comum entre historiadores e críticos de meados do século XX que, como André Malraux,¹ afirmavam que:

¹ Então ministro da Cultura da França (à época, presidida pelo general Charles De Gaulle), André Malraux foi a Brasília em visita oficial em 1959 e deu uma aula sobre Arquitetura Moderna para as autoridades brasileiras, parabenizando-as pela nova capital. O discurso que pronunciou na ocasião, transcrito no jornal

Até agora [anos 1950] a arquitetura moderna era uma arquitetura de edifícios. Tinha criado casas, e mesmo quando tais casas, à prova de Nova York, se aprumam num eriçamento de torres, [parecia] que ela devesse um dia superar esse épico individualismo – *já que a cidade não é apenas um conglomerado de casas* – [e esse fato] não oferecia dúvidas para nenhum dos seus historiadores. Quase todos, porém, julgavam que a arquitetura em escala maior, a que cria cidades e não edifícios, iria nascer na União Soviética – eis contudo que está a surgir neste [o Brasil]. Com efeito, vão configurar-se aqui as primeiras grandes perspectivas da arquitetura moderna, ainda desconhecidas para nosso século (MALRAUX, 1959, p. 6, grifo nosso).

Assim, a cidade moderna era compreendida – e desejada – como uma cidade planejada *in toto* e feita *ex novo*, como era o caso de Brasília, que surgia já moderna antes que seus edifícios existissem como tal. Uma cidade onde os edifícios não faziam outra coisa senão serem fiel reflexo do que o desenho da cidade lhes havia preparado: monumentos construídos dentro de outro monumento – a própria cidade. Uma visão coletiva que antepunha o todo às partes, tratadas, em suma, como meros representantes de um individualismo esgotado. Contudo, temos poucas Brasília, mas nem por isso poucas cidades modernas, feitas de edifícios modernos, porque, como bem salientou Nestor Goulart Reis Filho (1978, p. 16):

[...] a arquitetura é mais facilmente adaptável às modificações do plano econômico-social do que o lote urbano, pois as modificações deste exigem, em geral, uma alteração do próprio traçado urbano. Em decorrência, os sinais da evolução podem ser reconhecidos quase sempre senão sempre – em primeiro lugar no plano arquitetônico e só depois no urbanístico, onde são fruto de uma adaptação mais lenta.

Essa adaptação pode nem ocorrer, ou só ocorrer em parte, o que nos levaria ao reconhecimento das “permanências”, amplamente tratadas por Aldo Rossi (1982), que identificam no traçado urbano a sua possibilidade mais corriqueira. Então, afirmada na permanência do traçado, mas modificando a organização dos lotes, a arquitetura se desenvolve como o elemento privado que articula o coletivo, contrapondo-se e se confundindo à cidade e com a cidade, “que é feita de tantos seres pequenos que buscam uma sistematização e, ao mesmo tempo, junto com ela, um ambiente pequeno para eles, mais adequado ao ambiente geral” (ROSSI, 1982, p. 62, tradução nossa).

Devemos reconhecer que a modernidade não foi amigável com a herança construída no passado em Higienópolis. Como não foi amigável com o passado em nenhum lugar do mundo, pois sua proposta ideológica, e estética, era justamente destruir a tradição que impedia o desenvolvimento do progresso e do futuro. Em Higienópolis, ergueu-se demolindo os antigos palacetes do século XIX e início do XX. Mas, em defesa do sentido histórico dessa destruição, poderíamos argumentar que os não tão antigos² já não respondiam às necessidades sociais, culturais e econômicas da sociedade da segunda metade do século XX. Mas a Arquitetura

O Estado de S.Paulo, salienta o significado da cidade para a alta intelectualidade da época, identificada como o paradigma da cidade moderna e da modernidade.

² Pensemos que o arruamento do bairro foi projetado no início da década de 1890, mas sua consolidação construtiva (arquitetônica) levou pelo menos os seguintes 30 anos, e, considerando que a verticalização começou nos anos 1940, o tempo entre os dois processos não passou de meio século.

Moderna foi mais respeitosa com o ambiente urbano que o urbanismo moderno, sempre disposto a zerar o território para depois transformá-lo, destruindo principalmente o traçado.³ À Arquitetura Moderna não lhe falta uma ideia de cidade, mas transforma sem recorrer à *tabula rasa* no traçado, como mostra a brilhante atuação dos arquitetos modernos brasileiros, que mantiveram o espírito paisagístico dos velhos casarões e sua ideia de cidade jardim, como se verifica na área de estudo desta pesquisa. Nesse sentido, vale citar o ponto alto do trabalho do paisagista carioca Roberto Burle Marx, que projetou os jardins do Edifício Prudência e Capitalização (1944), obra de Luiz Roberto Carvalho Franco, Rino Levi e Roberto Cerqueira César. Assim, podemos dizer que temos uma Arquitetura Moderna sobre um traçado tradicional, que se manifesta como uma cidade moderna entre jardins – numa imagem próxima às pensadas por Le Corbusier para a *Ville Radieuse* nos anos 1920 –, destinada a possibilitar efetivamente uma vida na modernidade.

A delimitação da área de estudo

Foi sob essa ótica e esse entendimento que definimos, nesse vetor sudoeste, imediatamente ao sul dos Campos Elíseos, a área de pesquisa deste trabalho, com os bairros de Santa Cecília e Vila Buarque ao norte, Higienópolis no centro e Consolação no extremo sul. Como afirma Aldo Rossi (1982, p. 111, tradução nossa), é importante entender e respeitar a “continuidade espacial da cidade: aceitar essa continuidade significa aceitar como fatos de natureza homogênea todos os elementos que encontramos em certo território”. Note-se que essa continuidade é também temporal, pois a cidade se constrói por etapas, em que reinam determinados condicionantes que tendem à unidade. Rossi (1982, p. 111) chama essa premissa de “sentido temporal”.⁴

Inicialmente, como se pode inferir das manifestações anteriores, pensamos em estudar especificamente o bairro de Higienópolis, que tradicionalmente se apresenta como um aglomerado homogêneo de boas obras de Arquitetura Moderna, incluindo edifícios da importância do Louveira (1946), de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascardi, ou do já mencionado Prudência e Capitalização. Higienópolis era evidente desde o princípio, porque mesmo órgãos de preservação municipal (Conpresp) e estadual (Condephaat) já tinham estudado a arquitetura⁵ nos anos 1990, mas não só.

³ Remetemos à alteração da avenida Paulista, resultado da Lei n. 7.166, de 17 de julho de 1968, como exemplo da devastação que o urbanismo moderno – no caso, o rodoviarista – promoveu ali, destruindo, entre outras, coisas o jardim frontal do edifício Anchieta (1941), obra dos irmãos Roberto, ícone da modernidade que foi desfigurado quando perdeu seu espaço de transição com a rua, muito utilizada hoje (embora seja o que mais acontece na cidade), ela faz sentido para o que o rodoviarismo fez.

⁴ Em futuras fases deste estudo será possível definir, com maior precisão, as condições morfológicas do território abordado para entender melhor as condições de homogeneidade que nele se apresentam.

⁵ Ainda que as primeiras obras modernas tenham sido tombadas *ex officio* em 1991 (as casas de Warchavchik das ruas Itápolis e Bahia), o estudo de tombamento realizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) em 1992, que deu origem à Resolução Conpresp n. 43/1992, foi o primeiro grande inventário sobre Higienópolis feito pela prefeitura. Mas, entre o “estudo” e o real tombamento de obras, especialmente as modernas, diminuiu sensivelmente os bens tombados na Resolução.

Sobre Higienópolis, havia já um par de estudos muito completos, produtos de pesquisas dos anos 1980: o da historiadora Maria Cecília Naclério Homem (2011), cuja primeira publicação data de 1980, refletindo uma pesquisa que parte da fundação do bairro, na última década do século XIX, até a de 1970, e, fundamentalmente, o do arquiteto Silvio Soares Macedo (2012), cuja primeira edição é de 1987, numa pesquisa que se prolonga desde as ações de transformação das grandes chácaras pelo projeto de urbanização da dupla Victor Nothmann e Martinho Bucharde, em 1895, até as transformações dos anos 1980.

Foi justamente consultando esse material que percebemos que, embora Higienópolis seja o centro gravitacional da área, como mostra a pesquisa do DPH, os “arredores”, apontados por Macedo, mereciam atenção. Assim, empreendemos uma tarefa inicial de delimitação da área de estudo um pouco além dos trabalhos anteriores, pois ficou evidente que a unidade territorial se consolidava, como uma cunha, entre o bairro jardim do Pacaembu e Rua da Consolação, desde seu entroncamento com a Amaral Gurgel, ao norte, até a avenida Paulista, ao sul (Figura 1).

Figura 1: Área de pesquisa

Fonte: Acervo pessoal.

Por que esse limite? Porque a Rua da Consolação, antigo Caminho dos Pinheiros, foi sempre uma importante barreira, uma separação evidente entre as áreas mais nobres ao poente – inclusive na

época das grandes chácaras –, e as menos nobres, no leste, a Bela Vista, que acabou dando origem a um bairro mais popular. O próprio Cemitério da Consolação já se apresenta como uma consolidação dessa barreira.

Ao norte, a rua Amaral Gurgel é como o limite natural entre o casco antigo e o *ensanche* dos bairros que se estruturaram após o Centro Novo e os Campos Elíseos, para sudoeste, como novas áreas residenciais. E ao sul, foi a Avenida Paulista a demarcação de descontinuidade, dramaticamente enfatizada depois de sua ampliação, no início dos anos 1970. Esses limites são facilmente reconhecíveis na paisagem, pois marcam fortes rupturas do tecido urbano desde meados do século XX: ao norte, o Elevado Presidente João Goulart (inaugurado em 1971) e, aos sul, o buraco que se abre sobre a passagem subterrânea da alça de conexão da Paulista com as avenidas Rebouças e Dr. Arnaldo (resultado da legislação de 1968 e cujo primeiro tramo foi inaugurado em 1971).

O limite poente foi mais simples, embora percorra mais ruas e não possa ser identificado com um eixo viário preciso, pois ficou demarcado pelo traçado do bairro do Pacaembu, como sinalamos, cuja tipologia de casas escapou ao processo de verticalização do período tratado, e também pela descontinuidade do traçado urbano: o tecido adaptado às curvas de nível (portanto, curvilíneo) do Pacaembu, típico dos bairros jardins, contra o traçado quadricular dos novos bairros, com uma topografia praticamente plana que convida à caminhada.

Em suma, a área de estudo da pesquisa ficou delimitada da seguinte forma:

Partindo do encontro entre o início da rua Tupi e a Av. Gen. Olímpio da Silveira (Viaduto Presidente João Goulart), que demarca o extremo norte da área de estudo, segue-se pela avenida, para o leste, no caminho do Elevado Presidente João Goulart até a Praça Marechal Deodoro (pelo lado sul), depois pelas ruas das Palmeiras e Sebastian Pereira (que são o limite com o Bairro dos Campos Elíseos) e pela Amaral Gurgel, até encontrar a Consolação (o encontro da Amaral Gurgel com a Consolação demarca o extremo nordeste da área de estudo). Daí, segue-se para o sul pela Consolação (limite leste) até a Av. Paulista (limite sul), e nesse ponto vira-se para o oeste, pela Paulista, até a Rua Minas Gerais (extremo sudoeste), onde se encontra com o limite do Bairro Ambiental do Pacaembu, que define o limite poente da área de estudo. Segue-se para o norte pela Minas Gerais até a Novo Horizonte e se vira ao poente até o limite do Bairro do Pacaembu, que é o lado leste da Praça Humberto Campos. Vira-se para o norte até encontrar a Rua Bahia e, seguindo a leste, chega-se até a Rua Ceará (sempre contornando o Bairro do Pacaembu). Continua-se até a Rua Alagoas (ainda contornando o Pacaembu) e, na direção do poente, até a Eng. Edgar Egídio de Sousa. Seguindo por ela para o norte, vai-se até encontrar a continuação da Escadaria Rabino Henry Sobel, onde vira-se para o poente até a Rua Itaguaba; continuando por ela, ao norte, segue-se até seu entroncamento com a Tupi. Seguindo ao norte por ela, chega-se a seu início, na Av. Gen. Olímpio da Silveira, onde se fecha o perímetro.

Esse perímetro inclui os bairros de Santa Cecília, ao norte, Vila Buarque, ao leste, Higienópolis, no centro, e Consolação, ao sul. A definição do contorno desses bairros segue as informações do Google Maps, pois a Prefeitura Municipal de São Paulo não dá uma definição formal de bairro. Pensamos que este território deve ser considerado como uma “unidade morfológica e estrutural”

(ROSSI, 1982, p. 118, tradução nossa), seja de um ponto de vista positivo, como uma unidade formal ou representacional, ou negativo, mas real: um “fato social fundado na segregação de classes [...] e na sua função econômica.” (ROSSI, 1982, p. 118, tradução nossa)

O perímetro envolve quadras dos setores 07 e 20, ao norte, e 10 e 11, ao sul, como segue:

- Setor 007: 005, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 064, 065, 066, 076, 077, 078, 079, 080, (41 quadras)
- Setor 20: 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095 (25 quadras)
- Setor 10: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 030, 037 (21 quadras)
- Setor 11: 087, 088, 089, 090, 091, 092, 098, 099, 100, 101, 102, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 137 (20 quadras)
- Total: 107 quadras (e mais duas: a do parque Buenos Aires e a da praça Villaboim)

Metodologia da pesquisa

A metodologia é sobretudo analítica, embora parta de um modelo descritivo⁶ (cuja finalidade gráfica exige um mapeamento), uma vez que o substrato conceitual e histórico do problema já foi estudado por outros historiadores (ROSSI, 1982; HOMEM, 2011; MACEDO, 2012) e técnicos,⁷ que o consideraram do ponto de vista dos inventários oficiais (DPH) como do de organizações especializadas (como o DOCOMOMO). Ainda assim, discutiremos aspectos relativos aos conceitos de *tipologia* (arquitetura) e *morfologia* (urbana), a especificidade do estilo arquitetônico (características plásticas e formais das obras modernas) e aspectos construtivos, estruturais e de materialidade empregados nas obras do Movimento Moderno.

O trabalho inicial, atualmente em curso, é identificar, enumerar e mapear, num levantamento *in loco*, as obras da área de estudo consideradas *arquitetura moderna*, melhorando, quando possível, a documentação gráfica e iconográfica coletada nas fontes documentais e os dados cadastrais e de configuração das edificações (número de andares, número de apartamentos ou conjuntos, usos etc.). Também atualizar a documentação iconográfica (fotografias do estado atual), incluir a documentação textual possível (entrevistas e relatos), descrever o estado de conservação dos bens apontados, procurar arrolar as obras de arte locadas nos bens estudados e identificar os bens modernos tombados.

No final da pesquisa, esses passos permitirão compor uma documentação geral dos bairros estudados para então identificar todas as obras de arquitetura do Movimento Moderno existentes. O trabalho nos dará uma noção mais precisa do tamanho desse acervo, que em estudos preliminares desenvolvidos desde 2018 estimamos em torno de 450 imóveis, mas que

⁶ Esse modelo era o único que interessava a Aldo Rossi (1977, p. 190).

⁷ Especialmente os que resultaram dos estudos do Departamento de Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo (DPH).

pode ser maior.⁸ Também atualizará dados quantitativos⁹ – área construída em relação ao total do parque imobiliário da área de estudo, diferentes tipologias e o número de obras que cada uma comporta, noções sobre o estado de conservação médio desse grupo de edificações –, pois os que temos são dos anos 1980. Isso é necessário não só para desenvolver a consciência da importância do patrimônio do Movimento Moderno na construção da cultura material da cidade de São Paulo, mas para subsidiar políticas públicas que tenham em conta esse enorme “depósito de fadigas humanas”, na célebre frase de Carlo Cattaneo (apud ROSSI, 1982, p. 75, tradução nossa).

Instrumentos de pesquisa

O trabalho de campo é fundamental nesta pesquisa. A procura das edificações modernas parte de seu reconhecimento por suas características formais, mas deve ser referendada por dados recolhidos em pesquisas bibliográfica¹⁰ e digital; tratando-se de um bairro “nobre”, existem dados sobre suas construções em vários sítios de imobiliárias,¹¹ grupos de pesquisa histórica ou social, sociedades de amigos e, ainda, no caso da Arquitetura Moderna, sítios, revistas e livros especializados.

A primeira aproximação partiu do levantamento da revista *Monolito*, em 2014 (HIGIENÓPOLIS, 2014), que identificou e mapeou 167 obras paradigmáticas da Arquitetura Moderna localizadas principalmente nos bairros de Higienópolis e Santa Cecília e algumas no sul da Vila Buarque. A revista dá o nome do edifício, os(as) autores(as) do projeto – arquitetos ou construtoras –, o ano da construção (ainda que, em alguns casos, não fica claro se é o ano da construção ou do projeto) e o endereço, além de um mapa com a indicação de cada obra, acompanhado de uma lista que apresenta os edifícios de forma cronológica.

Partindo daí e dos dados das obras modernas tombadas pelo Conpresp, foi feito um primeiro levantamento para verificar se existem outras, além das arroladas na *Monolito*. (Figura 2) Essa primeira aproximação já mostrou que o número de obras tratadas na literatura especializada é muitíssimo inferior ao total das que podem ser admitidas como produções da Arquitetura Moderna. O caráter comercial desse tipo de arquitetura e o fato de ela ter sido agente de verticalização dos bairros durante 50 anos já antecipava essa realidade, mas era preciso comprová-la.

⁸ Até o momento, identificamos 117 obras modernas, nos 16 quarteirões do setor sul da área de estudo.

⁹ Há poucos trabalhos que enfatizam os dados quantitativos. Defendemos que essa perspectiva deve ser adotada sistematicamente, pois, sem esse tipo de dado, não é possível definir políticas públicas para áreas tão vastas como a que discutimos aqui. Por exemplo, não sabemos quanto vale o patrimônio moderno construído hoje, qual seu valor como investimento imobiliário ou social, que consolidou um parque imobiliário de proporções ainda não estudadas.

¹⁰ A bibliográfica trata em geral de obras paradigmáticas, de arquitetos renomados, mas também há estudos sobre a evolução das formas de morar e tipologias específicas como os condomínios horizontais e sobre técnicas construtivas. Pelo espaço limitado desta comunicação, não apresentamos a pesquisa bibliográfica.

¹¹ Encontramos mais de 10 imobiliárias especializadas no bairro e nos edifícios significativos, que constituem um segmento procurado e valioso, sobretudo pelas obras autorais muito bem cotadas, como as de Vilanova Artigas.

Figura 2: Parte central da área de estudo com a indicação dos imóveis classificados como obras de Arquitetura Moderna. Em verde, os imóveis tombados; em preto, os identificados pela revista *Monolito*; em azul, os levantados na pesquisa de campo

Fonte: Mapa base do *Geosampa*, com marcação realizada pelos autores. Pormenor. Acervo pessoal.

Numa segunda etapa, foi necessário retomar o levantamento tendo em vista não só a localização das obras, mas também outras informações pertinentes, com o uso de outras ferramentas gráficas mais precisas como o CAD e o QGIS (especialmente este último, que permitirá fazer pesquisas comparativas interpolando dados de diferentes bancos de dados, hoje mais acessíveis).

Ainda, foi disponibilizado para a pesquisa de campo um formulário Google. Este formulário passou por vários momentos de consolidação, como resultado dos levantamentos prévios realizados tanto pelos estudantes como pelos docentes envolvidos na pesquisa. O resultado final conseguiu incorporar e recolher os seguintes dados sobre as obras que incluem informações coletadas no *Geosampa* e no Google Maps, além de dados fornecidos por diferentes pessoas entrevistadas durante a pesquisa:

Identificação; Localização (Setor, Quadra, Lote - sql); Data do levantamento; Nome do(a) pesquisador(a) que fez o levantamento; Nome da obra; CEP; Endereço; Uso; Distrito; Setor; Quadra; Lote; Codilog; Bairro (de acordo com a designação do Google); Tombamento; Área do Terreno; Área Construída; Garagem; Recuo Frontal; Jardim; Mezanino ou Sobreloja; Andares; Torres ou Blocos; Apartamentos por andar; Número de dormitórios por apartamento; Obra(s) de arte; Ano do projeto; Ano de construção; Autores(as) do projeto; Construtora; Estado atual da obra; Sinais de reforma (retrofit) no térreo; Sinais de reforma (retrofit) nos andares superiores; Breve descrição da obra (materiais); Outras informações (como dados coletados *in loco* com funcionários ou moradores); Referências (bibliográficas, digitais); Fotografia da obra; Planta do andar tipo ou térreo (quando possível). (Figura 3). Vale salientar que em muitos casos não foi possível completar todas as informações, o que talvez vai requerer de novas pesquisas posteriormente.

Figura 3: Pormenor do formulário disponibilizado para a pesquisa de campo

IDENTIFICAÇÃO
Dados sobre a quadra onde a obra está localizada

IDENTIFICAÇÃO (número da obra na base gráfica da pesquisa)

Sua resposta:

LOCALIZAÇÃO (setor.quadra.número lote, por exemplo, 010.037.0571) *

Sua resposta:

DATA DO LEVANTAMENTO IN LOCO DA OBRA (1ª visita) *

Data

DATA DO LEVANTAMENTO IN LOCO DA OBRA (2ª visita - verificação)

Data

Fonte: Google Forms. Pormenor. Acervo pessoal.

O formulário também permite ver graficamente os dados coletados e, posteriormente, comparar e analisar mais detalhadamente as diferentes questões que vimos levantando; por exemplo, o número de andares (Figura 4), a tipologia dos apartamentos (1 a 4 dormitórios), a idade das construções e outros elementos importantes.

Figura 4: Amostra do tipo de gráfico que resulta do uso do formulário de pesquisa de campo: número de andares

QUANTOS ANDARES TEM O EDIFÍCIO?

16 respostas

Fonte: Acervo pessoal.

Alguns dados são mais difíceis que outros, por exemplo, dados sobre os autores (projetistas) e, sobretudo, ano dos projetos. Outros foram mais simples. Não foi difícil conseguir dados sobre a construção ou o “habite-se” dos prédios, pois é um dado que zeladores, moradores mais antigos, administradoras ou síndicos sabem. No entanto, a proposta da pesquisa é a de um *work in progress*, isto é, de uma base que poderá ser alimentada ao longo do tempo para gerar um conjunto confiável de dados sobre obras do Movimento Moderno construídas e ativas nos bairros estudados. A finalidade segue os postulados do “Inventário Geral de Obras Modernas” que o Núcleo Docomomo São Paulo perseguiu desde sempre, seguindo as diretrizes do DCOMOMO International, e que teve início com o “Inventário” proposto em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU), em 2018, cujo objetivo era publicar um livro sobre Arquitetura Moderna para ser apresentado no Congresso da União Internacional de Arquitetos (UIA), em 2020, frustrado pela pandemia.

O estágio atual da pesquisa se concentra no levantamento do setor sul da área de estudo, entre a avenida Paulista e a rua Alagoas, que representa cerca de um quinto da área total (Figura 5).

Figura 5: Pormenor do mapa de localização das obras do Movimento Moderno na área de estudo – entre a avenida Paulista, ao sul, e a rua Alagoas, ao norte

Fonte: Acervo pessoal.

O trabalho realizado no primeiro semestre de 2023 tem continuação prevista para o segundo e pode se estender até 2024. Eventualmente, caberá uma revisão final para preencher as lacunas

que certamente haverá, uma vez que, repetimos, a coleta de dados não tem conseguido todos os itens estipulados no formulário. Por outro lado, a possibilidade de produzir uma quantificação ampla e revisada do total do parque imobiliário moderno nos bairros estudados – bem como uma definição mais precisa dos próprios bairros, por meio de uma leitura morfológica da continuidade e unidade que eles representam – será um passo importante para consolidar informações sobre Arquitetura Moderna na cidade de São Paulo.

Uma conclusão inconclusiva

Salientamos novamente que esta comunicação é um informe sobre um trabalho em andamento, de modo que não envolve uma conclusão. Ainda assim, pelos dados prévios, parece evidente que o número de obras é muito superior ao imaginado ou ao já apresentado em trabalhos anteriores, inclusive nos mais completos, como certamente é o de Silvio Macedo (2012), não porque esses trabalhos sejam menos aprofundados que este, mas porque sua área de estudo é menor. Contudo, a definição final da área de estudo pode sofrer modificações, uma vez que o fator de unidade tipológica deve ser associado ao de contiguidade morfológica, razão pela qual, por exemplo, foi excluída já desde o início a faixa que vai da rua das Palmeiras até o elevado Presidente João Goulart.

Assim, uma vez finalizado o estudo, alguns quarteirões podem ser subtraídos da área de estudo, mas dificilmente se incluirá algum, porque já se fez uma delimitação mais forte, a das grandes barreiras ou rupturas de trama (morfológica) e de tipologia. É importante definir melhor as partes onde a concentração de obras é maior, como já se nota, por exemplo, na avenida Higienópolis ou na rua Maranhão, mas também em alguns quarteirões como o delimitado pela avenida Angélica e as ruas Sergipe, Itacolomi e Pará. Outro ponto importante é verificar o estado de conservação desse enorme acervo de obras a céu aberto, que em geral parece estar entre bom e muito bom, o que mostra a vitalidade do parque imobiliário, que não está nem degradado, nem obsoleto. A presença de jardins tem sido fundamental para entender a relação paisagística entre essas obras e a rua, pois as ruas dos bairros são muito arborizadas.

Ainda, serão recolhidas outras informações em bancos de dados atualmente disponíveis, como: as econômicas resultantes do IPTU (que também indica área construída e valor patrimonial desse parque imobiliário) ou as do IBGE, e já contamos com os dados do Censo que estão sendo disponibilizados paulatinamente, o que dará uma atualização importante às análises que dela resultem.

A metodologia e as ferramentas digitais utilizadas nesta pesquisa podem ajudar outras similares em outros bairros da cidade, alguns lindeiros aos estudados aqui, como o da Bela Vista, o da Consolação ou o de Cerqueira César.

Agradecimentos

Gostaríamos de reconhecer e agradecer o trabalho dedicado e comprometido que os alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas

Tadeu têm desenvolvido neste projeto de extensão e de pesquisa. Participaram desta etapa, nomeadamente, Alicia Machado Vargas, Beatriz Gonçalves Salinas, Cassia J. de Oliveira Santos Candido, Guilherme Lima dos Santos, Lucia Toffoli Werneck Linhares, Maysa Hikari Washiya, Rafaela de Oliveira Gomes, Samira Dias Marques, Sofia Oliveira Dias Pimenta Borém e Thamires da Silva Oliveira.

Agradecemos também a colaboração do geógrafo Mateus Penteado, que nos orientou sobre as possibilidades de pesquisa por meio dos bancos de dados que o QGIS consegue trabalhar.

Finalmente, Lucas Moura da Fonseca Filho agradece à CAPES pela bolsa PROSUP, e Fernando G. Vázquez Ramos, ao Instituto Ânima pela bolsa de pesquisa.

REFERÊNCIAS

HIGIENÓPOLIS. Higienópolis. **Monolito**, São Paulo, n. 19, fev./mar. 2014. Número monográfico.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. **Higienópolis: grandeza de um bairro paulistano**. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2011.

MACEDO, Silvio Soares. **Higienópolis e arredores: processo de mutação da paisagem urbana**. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2012.

MALRAUX, André. Unidos no porvir fraterno mais que no passado comum. **O Estado de S.Paulo**, São Paulo, p. 6, 26 ago. 1959.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1978.

ROSSI, Aldo. **La arquitectura de la ciudad**. Barcelona, ES: Gustavo Gili, 1982.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Lincoln Institute, 1998.